

Makes Us Richer, Smarter, Greener, Healthier, and Happier Penguin Press, 2011. – P. 445.

15. Глухова Е.В. О роли городов в развитии мировой экономики / Е.В. Глухова // Современные проблемы образования и науки. – 2005. – № 1. – С. 25-27.

16. Рашмаджян С.Т. Региональная политика и региональное управление – механизм государственного управления в современной России (на примере Северо-Кавказского федерального округа) / С.Т. Рашмаджян // Экономика и социум. – 2018. – № 5 (48). – С. 15-20,

17. Раптнер Н.М. Развитие региона: методический подход / Н.М. Раптнер, Л.М. Капустина. – Екатеринбург, 1995. – 137 с.

18. Лексин В.Н. Региональная политика России: концепции, проблемы, решения. Статья десятая. Программные методы регулирования территориального развития / В. Лексин, А. Швецов // Российский экономический журнал. – 1996. – № 2. – С. 62-69.

19. Новиков А.А. Региональное неравенство в социально-экономическом развитии России / А.А. Новиков // Интернет-журнал «Науковедение». – 2013. – № 1. – 9 с. [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://naukovedenie.ru> (дата обращения: 21.08.2019).

20. Бувальцева В.И. Неравномерность регионального развития: особенности проявления и направления преодоления / В.И. Бувальцева, М.В. Соколовский // Экономика. – 2008. – № 3. – С. 43-48.

УДК 338.34.055.3

DOI

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И ВОЗМОЖНОСТЬ ЕГО АДАПТАЦИИ

ВОРОБЬЕВА Л.А.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры теории управления и
государственного администрирования;

ЛЕОНТОВИЧ Е.С.,
старший преподаватель кафедры теории
управления и государственного
администрирования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрены проблемные аспекты разработки и осуществления государственной политики, которая будет стимулировать раскрытие предпринимательского потенциала, изучен зарубежный опыт государственной поддержки предпринимательства в период кризиса COVID-19.

Ключевые слова: предпринимательство, развитие, экономический кризис, COVID-19, государственная политика

STATE SUPPORT FOR ENTREPRENEURSHIP IN THE CONDITIONS OF THE CRISIS: FOREIGN EXPERIENCE AND THE POSSIBILITY OF ITS ADAPTATION

VOROBYOVA L.A.,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management Theory and Public Administration,

LEONTOVICH E.S.,

Senior Lecturer Department of Management Theory and Public Administration SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration under the Head of the Donetsk People's Republic», Donetsk, Donetsk People's Republic

The article discusses the problematic aspects of the development and implementation of state policy that will stimulate the disclosure of entrepreneurial potential, and the foreign experience of state support for entrepreneurship during the COVID-19 crisis is studied.

Keywords: entrepreneurship, development, economic crisis, COVID-19, government policy

Актуальность и постановка задачи. В настоящее время мы сталкиваемся с опасным вирусом, который изменил наш образ жизни. В связи с этим, нам необходимо развивать предпринимательство в общественном и глобальном масштабе, работая в сотрудничестве с государством. Предпринимательство, если оно используется эффективно, может стимулировать рост и долгосрочное обновление, у него есть потенциал для ускорения восстановления экономики при улучшении доступа к основным услугам. Развитие предприятий является основой успешного функционирования национальной экономики. Совершенствование современных предпринимательских структур позволяет получить не только прямой экономический эффект, но и социальный эффект в стимулировании занятости, развитии рыночной среды, снижении социальной напряженности.

Анализ последних исследований и публикаций. При работе над исследованием, авторами были рассмотрены работы таких учёных, как: В.В. Дорофиев, А.В. Половян, Р.В. Ободец, В.В. Петрушевская, А.А. Азарян и др.

Целью статьи является рассмотрение зарубежного опыта государственной поддержки предпринимательства в условиях кризиса, с целью его адаптации.

Изложение основного материала исследования. Пандемия COVID-19, охватившая весь мир, безусловно, квалифицируется как кризис, который нанес значительный ущерб экономике – и истинный масштаб этой цены только начинает проявляться. В переводе с греческого «crisis» означает «поворотный пункт», то есть любое качественное изменение процесса, переход от существующего положения к другому, существенно отличающемуся по основным параметрам.

Большинство определений описывают кризис как резкий перелом, неожиданное или непредсказуемое событие, требующее срочного реагирования со стороны организаций или правительств, создавая для них проблемы, вмешиваясь в их деятельность, нанося ущерб, угрожая его целям и ценностям.

Пирсон и Клэр определили «кризис» как «ситуацию с низкой вероятностью и высоким воздействием, которая воспринимается важнейшими заинтересованными сторонами как угроза жизнеспособности организации».

Толковый словарь Ожегова определяет «кризис» как «резкий, крутой перелом в чем-либо; затруднительное, тяжелое положение» [1].

Чернявский А.Д. характеризует «кризис» как ситуативную характеристику функционирования любого субъекта, которая является следствием неопределенности в его внешней и внутренней среде [2]

Таким образом, кризис можно определить, как процесс качественных и количественных изменений, который выступает в виде переломной ситуации в функционировании какого-либо субъекта и угрожающий его жизнедеятельности, принуждающий к принятию кардинальных решений в условиях ограниченного времени и неопределенности.

Учитывая среду и ускоренные темпы изменений, охватывающие наше общество, необходимо определить роль предпринимательства в помощи и продвижении экономики вперед после COVID-19.

Этот вопрос необходимо рассматривать в контексте растущего числа проблем, с которыми мы столкнулись сегодня. Текущий кризис повсюду подвергает предпринимательство смертельной опасности. У предпринимателей заканчиваются деньги, и они наблюдают, как иссякает венчурный капитал. Команды, работающие над передовыми технологиями, распускаются, а потребительский спрос ослабевает отчасти потому, что COVID-19 вывел из строя целые отрасли.

Проблемы, с которыми мы сталкиваемся, выходят за рамки отраслей и национальных границ. В сложившихся условиях бизнес призван сыграть уникальную роль: он не восстанавливается, а движется вперед к более устойчивому обществу, которое сможет противостоять будущим катаклизмам. В условиях кризиса усложняются условия ведения предпринимательской деятельности, что повышает актуальность вопроса роли государственной политики в развитии предпринимательства. Проблемы предпринимательства – это прежде всего поиск баланса взаимодействия государства и бизнеса.

Малое и среднее предпринимательство (далее МСП) особенно уязвимы во время кризиса. Помимо МСП, самозанятые составляют значительную долю от общей занятости в ряде зарубежных стран. Самостоятельная занятость, составляющая в среднем чуть менее 15%, особенно распространена в Греции, Италии и Турции, где она превышает 20% [3, 4]. Предприниматели часто менее защищены пособиями по безработице по сравнению с государственными работниками.

Ограничения, введенные для борьбы с эпидемией, прямо или косвенно оказали влияние на местный бизнес и предпринимателей. Некоторые предприятия, такие как рестораны и кафе, закрываются во время ограничений, в то время как другие малые и средние предприятия могут продолжать работать, но со значительно сниженным спросом. Во многих странах местные предприятия смогли начать крупномасштабный перезапуск в июне 2020 года, однако новые ограничения препятствуют полному и быстрому восстановлению, особенно в сфере услуг.

Чтобы избежать проблем с ликвидностью и банкротств среди местного бизнеса и самозанятых работников, правительства большинства стран приняли решительные меры по поддержке предпринимательства. Это особенно характерно для сильно пострадавших регионов, например, тех, где преобладают МСП (Северная Италия) [5], или чья экономика в значительной степени зависит от туризма, культуры, досуга и отдыха, транспорта, строительства, оптовой и розничной торговли, услуг по размещению и питанию, профессиональных услуг и других личных услуг (например, парикмахерские) и т. д.

Многие местные органы власти также заблаговременно предприняли меры по поддержке своей местной экономики, поддерживая МСП, розничных торговцев и самозанятых, пострадавших от кризиса. Чрезвычайные меры, принимаемые региональными и местными властями, охватывают широкий спектр областей, от финансовой поддержки до схем более косвенной поддержки, включая: финансовую поддержку: безвозвратные гранты, льготные займы под низкие или нулевые процентные ставки, поддержка ликвидности, облегчение доступа к внешнему финансированию через гарантии, отсрочка платежей по займам; специальные меры по поддержке стартапов (промежуточное финансирование, ссуды, налоговые послабления, поддержка ликвидности, прямые инвестиции в акционерный капитал, венчурные фонды и т. д.); фискальная поддержка: отсрочка налогов и сборов, предоставление привилегий и налоговых льгот; административная поддержка: повышение гибкости административных процедур, ослабление определенных ограничений, упрощение нормативных требований и разрешений, требуемых от предприятий; государственные закупки: упрощение и ускорение процедур; временное снижение арендной платы (отсрочка или сокращение арендных платежей для арендаторов, когда помещения принадлежат региональным или местным органам власти) и авансирование платежей поставщикам услуг; техническая помощь и вспомогательные услуги для местных экономических субъектов: бесплатные или сокращенные консультационные услуги для предприятий, продвижение

вебинаров и учебных мероприятий для содействия развитию бизнеса, совместные онлайн-платформы, например, для продвижения региональных или местных рынков и др. [6].

В некоторых странах пакеты поддержки для предпринимателей были делегированы местным органам власти, поскольку они лучше всего осведомлены о местных условиях и потребностях. Зарубежный опыт государственной поддержки предпринимательства в период кризиса COVID-19 представлен в таблице 1.

Таблица 1

Зарубежный опыт государственной поддержки предпринимательства в период кризиса COVID-19

Страна	Меры государственной поддержки
1	2
Австрия	Все девять федеральных земель учредили пакеты помощи для МСП, которые дополняют и расширяют меры, принимаемые федеральным правительством. К ним относятся: безвозвратные гранты, гарантии и промежуточные ссуды для поддержки ликвидности МСП, отсрочки налогов и отказ от процентов, покрытие расходов на консультационные услуги для МСП, которым необходима помощь для подачи заявки на получение федеральной поддержки, покрытие расходов на инфраструктуру для перехода на удаленную работу и оцифровка МСП. Кроме того, Верхняя Австрия разработала пакет поддержки стартапов, состоящий из специальных консультационных услуг регионального совета по консультированию и поддержке стартапов.
Бельгия	В Бельгии, региональные правительства приняли ряд мер, таких как безвозвратные субсидии для компаний, которые должны закрыться во время карантина, отсрочка налогов и отказ от коммунальных платежей (например, счетов за электроэнергию), гарантии по банковским займам и более легкий доступ к кредитам, а также запрет выселений.
Канада	Федеральное правительство учредило Региональные фонды помощи и восстановления (РФПВ). С выделением почти 1 миллиарда канадских долларов РФПВ поможет смягчить финансовое давление, испытываемое предприятиями организациями, чтобы позволить им продолжать свою деятельность, включая оплату труда своих сотрудников и поддержку бизнес-проектов по восстановлению. РФПВ направляются в различные населенные пункты через национальную сеть шести агентств регионального развития. Провинции также разработали свои собственные программы поддержки. Например, правительство Британской Колумбии в рамках своего Плана действий по COVID-19 в ответ на пандемию COVID-19 запустило поддержку доходов, налоговые льготы и финансирование для людей, предприятий и услуг. В качестве следующего шага был разработан План восстановления экономики под названием «StrongerBC», в котором основное внимание уделяется поддержке предприятий, помимо других целей. «StrongerBC» представляет новую поддержку, чтобы помочь компаниям в Британской Колумбии открываться, адаптироваться и расти. Поддержка включает новый грант на восстановление малого и среднего бизнеса, налоговую льготу по стимулированию занятости на 15%, программы ускоренного обучения навыкам, также предоставляется скидка на покупку отдельных машин и оборудования по программе временного провинциального налога с продаж, чтобы помочь корпорациям оправиться от финансовых последствий COVID-19.
Финляндия	В Финляндии муниципалитеты несут ответственность за предоставление единовременной помощи самозанятым, которые могут подать заявление на получение поддержки от муниципалитетов, в которых они расположены. Помощь предназначена для того, чтобы компания могла продолжать прибыльно работать после кризиса, вызванного коронавирусом. Кроме того, муниципалитеты получают компенсацию от центрального правительства за поддержку, которую они выплачивают самозанятым. Многие муниципалитеты также пытаются помочь местным предпринимателям и самозанятым путем отсрочки сбора платежей, смягчения правил и разрешений, требуемых от предприятий, временного снижения арендной платы и авансирования платежей поставщикам услуг.

1	2
Франция	<p>Во Франции национальные и региональные правительства приняли совместные меры по преодолению кризиса в рамках нового Экономического совета Etats-Régions созданного в декабре 2019 года. В состав региональных целевых групп входят банки развития с целью ускорения мер поддержки предприятий. Кроме того, региональные правительства выделили 250 миллионов евро (в дополнение к 750 миллионам евро, выделенным государством) для участия в Национальном фонде солидарности ремесленников, розничных торговцев и малых предприятий. Этот Национальный фонд состоит из двух компонентов: 1) ежемесячная помощь малым предприятиям, самозанятым лицам, микро предпринимателям и лицам свободных профессий, которые потеряли более 50% товарооборота; 2) единовременная доплата для наиболее уязвимых малых предприятий. Почти во всех регионах Франции разработаны программы поддержки для МСП и самозанятых.</p>
Италия	<p>В 14 регионах Италии были введены меры по упрощению административных и нормативных процедур для МСП. К ним относятся отсрочка крайних сроков подачи заявок на программы государственного финансирования и отчетности об инвестиционных планах с учетом государственных стимулов, а также упрощение государственных закупок.</p>
Германия	<p>В Германии почти все земли реализовали программы поддержки микропредприятий, МСП и самозанятых. Некоторые из них, такие как «Программа экстренной помощи в связи с коронавирусом», дополняют федеральную программу экстренной помощи. Среди основных инструментов - прямые безвозвратные гранты, ссуды, ссуды или гранты ликвидности, гарантии или их сочетание. Также поддерживаются стартапы, пострадавших от кризиса COVID-19, с помощью кредитов на развитие и своей программы «Start-up BW Pro-Tect». Эта программа является расширением финансирования на ранней стадии «Start-up BW Pre-Seed» и помогает преодолеть краткосрочные проблемы с ликвидностью до следующего раунда финансирования.</p>
Швеция	<p>В Швеции поддержка МСП и самозанятых (например, денежная помощь, ссуды и гарантии, отсроченные налоговые платежи) является обязанностью центральных правительственных агентств и министерств. Между тем, регионы и муниципалитеты сосредотачиваются на оказании «косвенной» поддержки МСП в своих сферах, например, на предоставлении экспертной поддержки для реструктуризации повседневного бизнеса или подготовки новых бизнес-моделей. Муниципалитеты также отложили оплату МСП сборов и счетов за коммунальные услуги, ввели бесплатную парковку.</p>
Испания	<p>Регионы активно поддерживают местную экономику и разрабатывают комплексные меры по поддержке МСП и самозанятых, дополняя меры, принятые правительством Испании в соответствии с Королевским указом-законом. Княжество Астурия, например, предоставляет безвозмездную помощь фрилансерам, отсрочку налогообложения самозанятым предпринимателям, МСП и микро-МСП, а также новую кредитную линию, полностью гарантированную Asturgar для повышения ликвидности бизнеса. Региональное правительство Мадрида приняло план финансовой поддержки в размере 220 миллионов евро для МСП и самозанятых, чтобы помочь им справиться с экономическими последствиями кризиса (схемы экономической помощи и финансирования). Страна Басков запустила ряд мер, включая чрезвычайный фонд для МСП и самозанятых, чрезвычайную кредитную линию с нулевой стоимостью через Баскский институт финансов (IVF), линию оборотного капитала, гарантированную регионом по нулевой стоимости, рефинансирование и адаптацию условий по возвратным авансам, технические консультации по внедрению удаленной работы для фрилансеров и МСП.</p>

1	2
США	<p>В дополнение к мерам поддержки, включенным в пакет помощи в связи с коронавирусом, чрезвычайной помощи и экономической безопасности (CARES), многие штаты и местные органы власти учредили свои собственные программы для малых предприятий, включая Нью-Мексико, Огайо, Мэн, Массачусетс, Мичиган, Нью-Йорк, Орегон, Висконсин и Флорида. В нескольких городах были приняты меры по прекращению или отсрочке финансового бремени, возлагаемого на малый бизнес, такого как оплата коммунальных услуг, налогов или лицензионных сборов, путем отказа, например, от финансовых штрафов за несвоевременную уплату налогов или отсрочку платежа (Сиэтл, Новый Орлеан, Сан-Франциско). Другие меры поддержки включают создание местного фонда помощи с различными вариантами финансирования, такими как Джерси-Сити (перераспределение средств государственного гранта на развитие сообществ (CDBG) на малые предприятия), Город Филадельфия (Фонд помощи малому бизнесу для предоставления субсидий и беспроцентных займов пострадавшим предприятиям), Фонд беспроцентных займов Сан-Франциско и городской фонд устойчивости, Чикаго (Фонд устойчивости малого бизнеса) или Денвер (чрезвычайная помощь малому бизнесу). Некоторые города также создали центральные онлайн-хранилища ресурсов и информации для МСП, предоставляя расширенную консультационную поддержку бизнес-приложениям или экстренные ссуды с нулевой процентной ставкой на погашение (Нью-Йорк, Лос-Анджелес).</p>

Изучив опыт зарубежных стран по государственной поддержке предпринимательства в период кризиса COVID-19, можно выделить ряд направлений государственной политики, которые можно адаптировать к нашим условиям, и так необходимы сегодня нашим предпринимателям:

1. Поддержка предпринимателей «на местах». Региональные и местные органы власти лучше всего осведомлены о местных обстоятельствах (особенностях) и имеют больше возможностей для поддержки своих местных предприятия. Учитывая роль местных органов власти в поддержке предпринимательства, очень важно, чтобы они координировали ответные меры политики во избежание дублирования и потери прозрачности государственных мер.

2. Финансовая и фискальная поддержка предпринимателей. Важно разрабатывать прямую финансовую и фискальную поддержку местных предпринимателей и рабочих в краткосрочной перспективе, а в дальнейшем применять другие формы экономической поддержки в среднесрочной и долгосрочной перспективах, такие как: благоприятные цены на землю и здания, аренду, ссуды, налоговые послабления, а также доленое финансирование.

3. Прямые гранты и беспроцентные ссуды. Гранты считаются наиболее полезным инструментом политики, как и беспроцентные ссуды, о котором предприниматели могут попросить.

4. Внедрение новых технологий. Для повышения устойчивости бизнеса необходимо разрабатывать программы внедрения новых методы работы, включая удаленную работу, цифровые технологии и экологичные модели.

5. Государственные закупки. Адаптировать системы государственных закупок для обеспечения адекватного реагирования в случае чрезвычайных ситуаций, форс-мажорных обстоятельств и поддержки развития бизнеса.

Как видим, опыт зарубежных стран показал, что огромная поддержка в кризис уделяется именно предпринимателям и это неспроста, т.к. важным преимуществом предпринимательства, особенно малого, в кризисных условиях является возможность быстрого возрождения, поскольку не требуется большого стартового капитала, поэтому немедленно начинает работать производство, удовлетворяя новые потребности рынка, обеспечивая дополнительными доходами значительную часть населения.

Однако, наряду с преимуществами, в кризисный период четко прослеживаются недостатки предпринимательства среди других хозяйствующих субъектов: уменьшение потребительского кредитования и кредитов на развитие бизнеса; снижение платежеспособного спроса; жесткая конкуренция; сложность роста и перехода в средний и крупный бизнес; вероятность поглощения одних компаний другими; отсутствие возможности четкого построения стратегии малого предприятия на длительную перспективу; сокращение финансовой поддержки со стороны государства.

Как видим, кризису COVID-19 характерна чрезвычайная острота всего комплекса проблем, а развитие предпринимательства в кризисный период является движущей силой для решения первоочередных социально-экономических проблем. На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что основными условиями эффективного функционирования предпринимательства в посткризисный период являются:

1. Расширение рынков сбыта продукции отечественного производства, стимулирования со стороны государства реализации отечественной продукции из-за введения таможенных платежей на аналогичную продукцию иностранных производителей. Организация выставок, ярмарок с целью распространения информации о товарах отечественного производства. Просмотр и оптимизация системы льгот для производителей продукции.

2. Совершенствование регуляторной политики в системе предпринимательства. Положительное влияние на развитие предпринимательства со стороны государства будет способствовать преобразованию разрешительной системы, сокращению перечня разрешений, которые имеют нецелесообразный характер.

3. Дальнейшее развитие системы государственного контроля.

4. Оптимизация налоговой нагрузки на предприятия.

5. Обеспечение финансово-кредитной политики.

6. Формирование инфраструктуры поддержки предпринимательства и развития инновационных предприятий. Для развития конкурентоспособной инновационной модели экономики целесообразно усилить информированность родственных сфер знаний, особенно в области государственного управления, по актуальным, конкурентоспособным и прикладным научным разработкам. Необходимо развивать основу для инновационного предпринимательства, для национальной инновационной системы.

Предпринимательство играет ведущую роль в борьбе с COVID-19. Предприниматели выводят на рынок товары или услуги. В борьбе с COVID-19 предпринимательство взяло на себя ведущую роль в разработке приложений для отслеживания контактов, перепрофилировании заводов для производства аппаратов ИВЛ и СИЗ, создании импровизированных больниц и это лишь несколько примеров. В рамках новых норм социального

дистанцирования люди научились работать, заниматься спортом, учиться, сниматься в кино, проводить концерты и делать многое другое, используя цифровые платформы.

Выводы по данному исследованию. Таким образом, предпринимательство является источником конкуренции и будет играть ключевую роль в восстановлении экономики, но его структура сегодня не может удовлетворить требования страны. В связи с этим возникает необходимость разработки и осуществления новой государственной политики, которая будет стимулировать раскрытие предпринимательского потенциала. Правительства во всем мире стимулировали предпринимателей к внедрению инноваций в борьбе с COVID-19, и то же самое необходимо сделать для предпринимателей, которые решают социальные проблемы. Предпринимательство занимает важное место в преодолении кризисов, и эпоха после COVID-19 в очередной раз подчеркнет роль предпринимательства как катализатора развития.

Список использованных источников

1. Толковый словарь Ожегова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=12364>.
2. Чернявский А.Д. Антикризисное управление: теория, практика, инфраструктура. – М.: Бек, 2002. – 544 с.
3. British Columbians and our governments [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www2.gov.bc.ca/gov/content/governments>
4. BPI France [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.bpifrance.com/coach-for-entrepreneurs>
5. OECD Trento Centre [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.oecd.org/cfe/leed/trento-centre/>.
6. European Committee of the Regions [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/cor-priorities.aspx>

УДК
DOI

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ПЕРСПЕКТИВ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРОДАЖ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ СФЕРЫ ТОРГОВЛИ

**ГОРБАЧЕВА Е.В.,
ассистент, кафедра «Маркетинг»,
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный
университет имени В. Даля»,
г. Луганск, Луганская Народная Республика**

В статье представлены основные составляющие методического подхода к оценке перспективы внедрения электронных продаж для предприятия сферы торговли. Представлены этапы проведения оценки работы веб-ресурса: расчет экономических составляющих, оценка эффективности использования инструментов интернет-маркетинга, анализ точек касания клиента, контроль процессов интернет-маркетинга и работы с клиентами маркетингового отдела. Определены инструменты и критерии каждого этапа.